

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

УДК 599-154(470.56-751.2)

DOI 10.5281/zenodo.17063290

Новые виды мелких млекопитающих в фауне заповедника Шайтан-Тау

О. В. Толкачёв, К. В. Маклаков, Е. А. Малкова, М. Н. Ранюк,
М. А. Корепанова, Е. И. Куваева, Т. Д. Масленникова, К. А. Турыгина

Толкачёв Олег Владимирович, Маклаков Кирилл Владимирович, Малкова Екатерина Александровна, Ранюк Марьяна Николаевна, Корепанова Мария Александровна, Куваева Екатерина Ивановна, Масленникова Таисия Дмитриевна, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; olt@mail.ru; kvmkvmt6@outlook.com; bay_81@mail.ru; ranyuk@ipae.uran.ru; korepanova_ma@ipae.uran.ru; kuvaeva_ei@ipae.uran.ru; maslennikova_td@ipae.uran.ru

Турыгина Ксения Алексеевна, Уральский фед. университет, ул. Мира, 19, г. Екатеринбург, 620002; red.mane@yandex.ru

Поступила в редакцию 27 января 2025 г.

Ключевые слова: *Clethrionomys rutilus*, *Crocidura leucodon*, *Sorex caecutiens*, Шайтан-Тау.

В 2023–2024 гг. изучали экологию мелких млекопитающих на участке луговой растительности в заповеднике «Шайтан-Тау» (Оренбургская обл.). В качестве сопутствующих результатов получены новые данные по фауне этой группы животных. Использовали модифицированные живоловки Longworth (Tolkachev, Maklakov, 2023). Впервые в фауне заповедника отмечены **красная полёвка** *Clethrionomys rutilus*, **белобрюхая белозубка** *Crocidura leucodon* и **средняя бурозубка** *Sorex caecutiens*. Ближайшее известное местонахождение этих видов расположено в окрестностях г. Кувандык (Васильев и др., 2017). За период наблюдений с 1960 г. по 2016 г. средняя бурозубка отловлена там лишь однажды, в 1974 г., поэтому А. Г. Васильев с соавт. предположил, что сред-

ней бурозубки там больше нет. Ранее самой южной на Урале точкой распространения этого вида считался г. Магнитогорск, что на 200 км севернее «Шайтан-Тау» (Зайцев и др., 2014). Таким образом, наша находка значительно сдвигает южную границу ареала *Sorex caecutiens* на Урале. Череп средней бурозубки хранится в научной коллекции Музея Института экологии растений и животных УрО РАН (№ 289581), диагностические признаки в ряду промежуточных зубов представлены на рисунке. В качестве дополнительного диагностического признака приводим вес тела данной особи, который составил 3.4 г.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны администрации заповедника «Шайтан-Тау» и лич-

Ряд промежуточных зубов средней бурозубки, отловленной в заповеднике Шайтан-Тау.
Row of intermediate teeth of Laxmann's Shrew caught in the Shaitan-Tau Nature Reserve.

но замдиректора, к.б.н. И. В. Быстрову за помощь в организации исследования, студентам ИЕН УрФУ Н. В. Годяеву и В. А. Ваганову за участие в полевых

работах. Исследование выполнено в рамках госконтракта с Институтом экологии растений и животных УрО РАН (темы 122021000082-0 и 122021000085-1).

ЛИТЕРАТУРА

Васильев А. Г., Большаков В. Н., Васильева И. А., Городилова Ю. В., Евдокимов Н. Г., Захарова Е. Ю., Коурова Т. П., Ослина Т. С., Чибиряк М. В., Шкурихин А. О. Фауна насекомых и грызунов Губерлинского мелкопочника (Оренбургская область) // Фауна Урала и Сибири. 2017. № 1. С. 223–244.

Зайцев М. В., Войта Л. Л., Шефтель Б. И. Насекомоядные. СПб., 2014. 391 с. (Млекопитающие фауны России)

Tolkachev O., Maklakov K. Modifications of Longworth traps to prevent wear and improve catchability of shrews (*Sorex* spp.) // *Mammalia*. 2023. V. 87, № 5. DOI: 10.1515/mammalia-2023-0026

New species of small mammals in the fauna of the Shaitan-Tau Nature Reserve

O. V. Tolkachev, K. V. Maklakov, E. A. Malkova, M. N. Ranyuk,
M. A. Korepanova, E. I. Kuvayeva, T. D. Maslennikova, K. A. Turygina

 Oleg V. Tolkachev, Kirill V. Maklakov, Ekaterina A. Malkova, Maryana N. Ranyuk, Mariya A. Korepanova, Ekaterina I. Kuvaeva, Taisiya D. Maslennikova, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; olt@mail.ru; kvmkvm6@outlook.com; bay_81@mail.ru; ranyuk@ipae.uran.ru; korepanova_ma@ipae.uran.ru; kuvaeva_ei@ipae.uran.ru; maslennikova_td@ipae.uran.ru Kseniya A. Turygina, Ural Federal University, 19, Mira st., Yekaterinburg, Russia, 620002; red.mane@yandex.ru

Key words: *Clethrionomys rutilus*, *Crocidura leucodon*, *Sorex caecutiens*, Shaitan-Tau.

We studied the ecology of small mammals in a meadow in the Shaitan-Tau Nature Reserve (Orenburg region) in 2023–2024 and obtained new data on the fauna of this animal group. Modified Longworth live traps were used (Tolkachev, Maklakov, 2023). **Northern Red-backed Vole** *Clethrionomys rutilus* (Pallas, 1779), **Bicoloured White-toothed Shrew** *Crocidura leucodon* (Hermann, 1780), and **Laxmann's Shrew** *Sorex caecutiens* (Laxmann, 1788) were recorded for the first time in the fauna of the reserve. The nearest known location of those species was the vicinity of Kuvandyk (Vasiliev et al., 2017). During the observation period from 1960 to 2016, Laxmann's Shrew was caught there only once in 1974. Therefore, it was presumed that Laxmann's Shrew no longer inhabited the area. Previously, the southernmost point of this species' distribution in the Urals was considered to be Magnitogorsk, which is 200 km north of Shaitan-Tau (Zaitsev et al., 2014). Thus, our finding shifts the southern boundary of the *Sorex caecutiens* range in the Urals. A photograph of Laxmann's Shrew skull with diagnostically significant features in the row of intermediate teeth is provided. This individual died in a live trap and had a body weight of 3.4 g.

The study was fulfilled for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (topics no. 122021000082-0 и 122021000085-1).